

订阅本刊

纳米材料污染物

一、意义

纳米材料污染物研究对生态安全至关重要，通过探究植物、鱼类质子泵活性及钙信号转运，有助于评估其生态风险，为环境保护提供科学依据。

二、研究案例

1、*Aquatic Toxicology* AgNPs 和 CuNPs 抑制斑马鱼胚胎侧线毛细胞钙吸收

通讯作者：台湾师范大学 林豊益

NMT 设备：环境污染毒理机制分析仪（旭月 / 美国扬格 PTP300）

人工智能全自动非损伤微测系统（旭月 / 美国扬格 aiNMT300-FAIM）

利用非损伤微测技术测量在毛细胞的发束处的 Ca²⁺ 流入，以评估毛细胞的功能。发现 AgNPs [≥ 0.1 ppm (0.9 μ M)] 和 CuNPs [≥ 0.01 ppm (0.16 μ M)] 均能显著减少 Ca²⁺ 的流入。在暴露于 AgNPs 和 CuNPs 4 小时 (96~100 hpf) 的孵化胚胎中也发现了类似的毒性作用。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考